

**ERKIN VOHIDOV TARJIMALARIDA TAZOD SAN'ATINING
QO'LLANILISHI THE USE OF THE ART OF TAZAD IN ERKIN
VAHIDOV'S TRANSLATIONS**

Akbarova Sayyora Sabirovna

Islom Karimov nomidagi TDTU akademik litseyi

Ona tili va adabiyoti fani oliy toifali o'qituvchisi

Toshkent, O'zbekiston

E-mail: sayyoraakbarova01@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada Erkin Vohidov tarjimalarida tazod san'atining qo'llanilishi, shoirning so'z qo'llash mahorati, she'riy san'atlardan biri bo'lgan tazod san'atidan tarjimalarda o'z o'rnida mohirona foydalangani misollar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, Erkin Vohidov tarjimalarida tazod san'atining qo'llanilishi she'rda o'ynoqilik, ta'sirchanlik kabi xususiyatlarni ta'minlaganligi, tasviriy ma'noga va emotsional bo'yoqqa ega bo'lganligi, emotsional-ekspressiv bo'yoqlari kuchaytirilganligi, tarjimalarida tazod san'atining ko'p uchrashi kabi masalalar tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: leksikologiya, lingvopoetika, tasviriy vosita, she'riy san'atlar, ma'naviy san'atlar, lafziy san'atlar, tazod, emotsional-ekspressiv bo'yoq.

Аннотация: В статье анализируется употребление тазада в переводах Эркина Вахидова, мастерство поэта в использовании слова, а также умелое использование им в переводах тазада, который является одним из поэтических искусств. Также в переводах Эркина Вахидова использование искусства тазада придает стихотворению такие черты, как игривость, выразительность, оно имеет образный смысл и эмоциональную окраску, а эмоционально-экспрессивная окраска усиливается, как и многие другие. исследованы встречи тазадского искусства в его переводах.

Ключевые слова: лексикология, лингвопоэтика, изобразительные средства, поэтическое искусство, духовное искусство, словесное искусство, тазад, эмоционально-выразительная краска.

Abstract. The article analyzes the use of tazad in Erkin Vahidov's translations, the poet's skill in using words, and his skillful use of tazad in translations, which is one of the poetic arts. Moreover, there were studied the use of tazad in the translations of Erkin Vahidov, as well as issues such as the fact that the poem provides features such as playfulness and impressiveness, that it has a figurative meaning and emotional color, that emotional-expressive colors are enhanced, and that the art of tazad is often encountered in translations.

Key words: lexicology, linguopoetics, visual media, poetic arts, spiritual arts, verbal arts, contrast, emotional-expressive color.

Bugungi kun yoshlarini o'qitish va ularga ta'lim-tarbiya berishda g'oyaviy, axloqiy, ma'naviy-ma'rifiy, nafasat ta'sir kuchini o'zida mujassamlashtirgan badiiy asarga xos tasviriy vositalar, o'ziga xos xususiyatlar o'quvchiga tushunarli bo'lgan taqdirdagina uning tarbiyaviy ahamiyati, ta'sir kuchi to'liq namoyon bo'ladi. Buning uchun esa badiiy asar tilini lisoniy tahlil qilmasdan turib, ko'zlangan maqsadga erishish qiyin. Shu tufayli bilim o'choqlarida badiiy asarlar tilini tahlil qilish ham nazariy, ham amaliy ahamiyat kasb etib, u o'zbek tili va adabiyoti fanlarini o'qitishda muhim va ajralmas tarmoq bo'lishi lozim. Chunki badiiy adabiyotni va adabiy tilni o'rganish bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, adabiyotning birinchi unsuri bo'lgan tilni tahlil qilmasdan turib, shu badiiy adabiyotning g'oyaviy boyligi va badiiy qiymatini belgilash qiyin bo'ladi. Badiiy asar tilini ongli ravishda tahlil qilish ma'lum bir asar mazmunini, uning g'oyaviy mohiyatini, yozuvchining ijodiy mahorati va g'oyaviy yo'nalishini chuqur o'zlashtirish imkonini beradi, yosh avlodni o'z bilimini amalda mustaqil sinab ko'rish malakalarini hosil qilib, ma'naviy dunyoqarashini shakllantiradi, turmush

haqida, kishilar va insoniy munosabatlar to'g'risida shaxsiy mushohada yuritishga imkon yaratadi.

Badiiy adabiyotda bitmas-tuganmas ma'rifiy, axloqiy, ma'naviy, badiiy imkoniyatlar mavjud bo'lib ular o'quvchi shaxsining shakllantirish takomili va kamolotga yetishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Adabiyot so'z san'ati sifatida inson ruhiyati, his-tuyg'ulari, tafakkurini, ma'naviy dunyoqarashini boyitishning eng muhim vositasi bo'lib xizmat qiladi. Aynan ona tili va adabiyot darslari o'quvchilarni his-tuyg'ulari orqali bilishga, tafakkur qilishga, go'zallikni his qila olishga, hayotga bo'lgan munosabatini shakllantirish va rivojlantirishiga imkon yaratadi. Xususan, adabiy ta'lim jarayonida o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlarni mashg'ulot jarayonlarida qo'llash taqozo etilmoqda. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek "Tarbiya qancha mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi" deydi donishmandlar. Tarbiya mukammal bo'lishi uchun esa bu masalada bo'shliq paydo bo'lishiga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi"[Sh.M.Mirziyoyev. 2017: b. 504-505].

Ta'lim jarayonida har bir bolani o'z qobiliyati, qiziqishlari va eng asosiysi, uning imkoniyati darajasida munosib baholashda yomon baho bilan o'quvchining bilishga bo'lgan qiziqishini so'ndirmaslik, ruhiyatini cho'ktirmaslik, nafsoniyatiga tegmaslik, g'ururini toptamaslik yetakchilik qimog'i shart [Q.Husanboyeva., R.Niyozmetova. 2018: b.30]. Bu sohada eng yirik tadqiqot, hech shubhasiz, "Adabiyot o'qitish metodikasi"dir [Zunnunova A., Hotamov N., Esonov J., Ibrohimov A.1992]. Bugungi kun ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisidan o'quvchi ma'naviyatining sog'lomlashuvi asosi bo'lgan bir qator an'anaviy va mantiqiy metodlar (suhbat, evristik, tadqiqot, taqqoslash, induktiv, deduktiv) bilan birga "fikriy hujum", "6x6" va boshqa interfaol metodlardan foydalana bilish talab etiladi. Adabiyot darslarida mumtoz adabiyotimiz namoyandalari asarlaridagi she'riy san'atlar, vazn va qofiya xususiyatlari o'quvchilarning badiiyat ilmi bo'yicha bilimlarini aniqlash jarayonida nazariy tushuncha va malakalarni kengaytirib va chuqurlashtirib borish maqsadini ko'zlaydi. Istiqloq davri o'zbek

adabiyotshunosligida mumtoz she'riyatning ilgari ilmiy muomalaga kiritilmagan yangi adabiy manbalarini tavsiflash, ayniqsa, she'riy janrlarning hayot va inson taqdiri bilan bog'liq tomonlarini kengroq mushohada qilish, badiiy so'z san'atining ta'siri quvvati va ahamiyatini to'g'ri baholash tamoyili shakllandi [M.Asadov. 2020: b.10].

She'riy san'atlar shoir badiiy salohiyatini ko'z-ko'z qilish, uning xilma-xil san'atlardan mohirona foydalanish usullarini namoyish etish emas, balki ijodkor badiiy tafakkur dahosining ko'lami, yuksak ijtimoiy-axloqiy g'oyalarni jilolantirish san'atkorligi ifodasi bo'lib kelgan [Anvar Xojiahmedov. 2001: b.10].

Biz yuksak va go'zal she'riyatimiz bilan hamisha faxrlanamiz. O'tgan yuz yillikda ham adabiyotimizda hech bir xalqnikidan qolishmaydigan ajoyib she'riyat namunalari yaratildi. Cho'lpon, Usmon Nosir, G'afur G'ulom, Oybek, Mirtemir, Zulfiya Hamid Olimjon, Shavkat Rahmon, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov va shu kabi ijodkorlarning eng sara ijod namunalari fikrimizning dalili bo'la oladi. Ushbu ro'yxatda, hech shubhasiz, O'zbekiston Qahramoni, xalq shoiri Erkin Vohidovning ham o'z o'rni bor.

O'zbek adabiyotining shakllanishi va yuksalishiga muhim hissa qo'shgan Erkin Vohidov noyob iste'dod egasi bo'lishi bilan birga tashabbuskor shoir ham edi. Iste'dodli shoir o'zining iliq lirizm va hayotbaxsh romantika bilan sug'orilgan o'ynoqi va ravon poeziyasi, o'tkir publitsistik maqolalari, dramalari, tarjima asarlari teran ilmiy tadqiqotlari bilan xalqimiz orasida keng hurmatga sazovor bo'lgan sevimli adiblardan biridir. Erkin Vohidov she'riyatining asosiy g'oyasini vatanparvarlik, o'zbek xalqiga bo'lgan cheksiz mehr-muhabbat, mustaqillik, erkinlik, insoniylik, ona vatanga sadoqat, vafodorlik va boshqa shu kabi xususiyatlar tashkil etadi. U shoirlik vaxti va taqdirini bir umrga o'z xalqi taqdiri bilan bog'ladi. Erkin Vohidovning otashin she'riyati ham o'zining nozik, betakror, toza va veg'ubor til boyligi bilan o'ziga xos nazm koshonasini bugun ham bezab turibdi. Bu go'zal she'riyat haqida o'ylaganimizda ko'z oldimizdan betakror tashbehlar, latif tuyg'ularga yo'g'rilgan quyma satrlar o'ta boshlaydi.

Badiiy asar tilini o'rganuvchi sohani "lingvistik poetika", - "lingvopoetika" deb nomlash filologiya ilmida ancha turg'unlashgan hamda "lingvistik poetika"ning filologik ilmlar tizimida alohida mustaqil fan sifatidagi tadqiqotlar yaratilgan. Ana shu ma'noda badiiy asar tilini "stilistik aspekt"da o'rganishni "badiiy asar tilini lingvopoetik jihatdan o'rganish" tarzida nomlash va talqin etish maqsadga muvofiqdir. Badiiy asar tili tadqiqiga bag'ishlangan ishlarda tilning ayni "ekspressiv vazifasi" atamasi bilan bir qatorda "tilning poetik vazifasi", "tilning badiiy vazifasi", "tilning estetik vazifasi" kabi atamalar ham qo'llanadi. Ammo shuni ham aytish kerakki, "tilning estetik vazifasi" atamasi filologik adabiyotlarda nisbatan ko'p ishlatiladi. Bunday bo'lishi ham tabiiy, chunki estetik vazifa tushunchasi ekspressivlik, badiiylik, poetiklik kabi bir qator tushunchalarni ham o'z ichiga olgan holda ularni umulashtira oladi [Yo'ldoshev M. 2017: b.4; Muhammadjonova G. 2005: b. 7; Shodiyeva D. 2007: b. 22].

Tarjima asarlar tilini ongli ravishda tahlil qilish ma'lum bir asar mazmunini, uning g'oyaviy mohiyatini, yozuvchining ijodiy mahorati va g'oyaviy yo'nalishini chuqur o'zlashtirish imkonini beradi, yosh avlodni o'z bilimini amalda mustaqil sinab ko'rish malakalarini hosil qilib, ma'naviy dunyoqarashini shakllantiradi, turmush haqida, kishilar va insoniy munosabatlar to'g'risida shaxsiy mushohada yuritishga imkon yaratadi [Lapasov J. 1995: b. 3].

Tarjimada so'zlarning tanlanishi, gap tuzilishi, leksik-semantik, ritmik-intonatsion birliklarning qo'llanishi ham mazkur uslub talablaridan kelib chiqadi. Badiiy matnning lisoniy xususiyatlaridan eng muhimi ham shundaki, unda emotsional bo'yoqdor so'zlarga, sheva so'zlariga, tarixiy va arxaik so'zlarga, jargon va argolarga, ko'chma ma'noli so'zlarga, ma'nodosh, shakldosh, o'xshash tulaffuzli va zid ma'noli so'zlarga, shuningdek, ibora, maqol-matal va aforizm kabi birliklarga keng o'rin beriladi [Yo'ldoshev M. 2007: b. 35].

Matn tishunoslik, adabiyotshunoslik, umuman filologiya fanining tekshirish obyekti hisoblanadi. Bundan tashqari o'qish va o'qitishni yaxshilashda boshqa fanlarga oid atamalar o'quvchi va talabalarga lisoniy tahlil uslubi asosida

izohlab tushuntirilsa, yaxshi samara beradi. Biror matn tishunoslik nuqtai nazaridan tekshirilar ekan, biror adabiy til kategoriyalari – leksik, fonetik, morfologik va sintaktik birliklardan qanday foydalanganligi nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Tilning ifoda vositalarini, nutqni yuzaga keltiruvchi soʻz, soʻz shakllari, soʻz birikmalari va gap turlari matnni shakllantirishda asosiy mezon hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, badiiy matnni lingvopoetik tahlil qilish jarayonida quyidagi tamoyillarga tayanib ish koʻrish maqsadga muvofiq: 1. Shakl va mazmun birligi tamoyili; 2. Makon va zamon birligi tamoyili; 3. Xususiylikdan umumiylikka oʻtish tamoyili. Tahlil usuli sifatida esa quyidagilar eʼtirof etiladi: 1. Lisoniy tabdil usuli; 2. Matn variantlarini qiyoslash usuli; 3. Lugʻatlarga asoslanish usuli; 4. Lisoniy birliklar indeksini tuzish usuli [Oʻrinboyev B., Qoʻngʻurov R., Lapasov J. 1990: b. 34].

Badiiy asar tilini ongli ravishda tahlil qilish maʼlum bir asar mazmunini, uning gʻoyaviy mohiyatini, yozuvchining ijodiy mahorati va gʻoyaviy yoʻnalishini chuqur oʻzlashtirish imkonini beradi, yosh avlodni oʻz bilimini amalda mustaqil sinab koʻrish malakalarini hosil qilib, maʼnaviy dunyoqarashini shakllantiradi, turmush haqida, kishilar va insoniy munosabatlar toʻgʻrisida shaxsiy mushohada yuritishga imkon yaratadi [Lapasov J.1995:b.3].

Har bir matn murakkab tuzilish va mazmun mundarijasiga ega boʻlib, u ogʻzaki hamda yozma ijod numunasi hisoblanadi. Har bir matn maʼlum bir mazmunni tashiydi va oʻz xususiyatiga koʻra turli xil maʼlumotlarni yetkazadi. Har xil xabarlarini yetkazishiga koʻra matnlar badiiy matn, publitsistik matn, ilmiy matn, rasmiy matn shaklida boʻladi [Lapasov J.1995: b.5].

Erkin Vohidovni oʻzbek sheʼriyati rivojiga ulkan hissa qoʻshgan shoir, dramaturg va davlat arbobi sifatida taniymiz. Adabiyotga, xususan, sheʼriyatga havas bolalik yillaridan boshlangan. U Navoiy sheʼriyatiga, Saʼdiy va Fuzuliy gʻazallariga mehr qoʻydi. Oʻzining kamtarona iqroridaidek ulugʻ ustozlarga ergashib, asosan, barmoq vaznida sheʼrlar yozdi, mumtoz sheʼriyatimizning

yetakchi vazni bo'lgan aruzdan ham bir nafas uzoqlashmadi. "Yoshlik devoni" bitilganiga ham qariyb yarim asr bo'libdi.

Erkin Vohidov ijodi bilan o'quvchilar ommasini tanishtirar ekanmiz, bevosita uning tarjimonlik faoliyati bilan, tarjima asarlaridagi so'zlar jilosi bilan, she'riy san'atning eng ko'p uchraydigan turi **tazod san'atiga** murojaat qilgan o'rinlar bilan tanishtirib borish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz.

Ijodkorning tarjima asarlaridan bir qanchasini o'quvchilar e'tiboriga havola qilinar ekan, tarjima juda nozik va katta bilim talab qilinadigan soha ekanligi, tarjimon shoirdan ham kuchli bo'lishi shart ekanligi, aks holda, asarning badiiy qadr-qiymatining yo'qolishiga sabab bo'lishi ta'kidlab o'tiladi.

She'riy san'at turlari mumtoz she'riyatning eng go'zal unsurlaridan bo'lib, ulardan tazod san'atiga ta'rif berib o'tsak. "**Tazod**" arab tilidan olingan bo'lib, qarama-qarshi so'zlar orqali ijodkor o'z ichki his-tuygularini she'riy misralarda badiiy ifoda etadi. "**Tazod**" san'ati taraqqiyotining oliy darajasini Alisher Navoiy ijodida koramiz. Bu usul buyuk shoir she'riyatida nihoyatda keng kolamda qollangan bolib, xilma-xil mazmun va rang-barang stilistik korinishlarga ega"dir [Is'hoqov Yo. 2014: b.191-197]. **Tazod**–baytda ma'no jihatdan ozaro zid, qarama-qarshi bolgan sozlarni qollab, ta'sirchan badiiy timsollar yaratish (ar. *zid qoyish, qarshilantirish*). Tazod san'ati ma'naviy san'atlar ichida eng kop qollaniladigan leksik-stilistik vositalardan biri hisoblanadi.

Erkin Vohidov shoir va tarjimon sifatida zabardast ijodkor bo'lib, jahon adabiyotining qalami o'tkir ijodkorlari asarlarini o'zbek tiliga mohirona tarjima qilgan. Ijodkor tarjimalarida tazod san'atidan unumli foydalanib, u orqali tasvirning badiiyligini yanada jozibali tarzda ifodalab bergan.

Masalan, arman shoiri Silva Kaputikyaning "**Sevgi**" she'ri tarjimasida quyidagi holatni kuzatish mumkin:

Sevgan ko'ngil **shoh** bo'lurmu va yoki **gado** – bila olmadim,

Seni shaydo ayladimmi, yo o'zim shaydo bila olmadim.

Yoki Muhammad Iqbolning “**Yangi ibodatxona**” she’rida ham ma’noviy leksik antonimlar tazod sifatida beriladi:

Toqatim toq bo’ldi, kechdim ikki maslakdin tamom,

Menga na **masjiddir** oshno, na **ibodatxonadir**.

Shu ijodkorning “**Aligarxlik talabalarga**” nomli she’rida

Sen qafasning **bandi** bo’lgan qush ovozin tinglading,

Lekin **ozod** qush navo qilganda lazzatdir bo’lak.

Ushbu misralarda **masjid** va **ibodatxona** ma’noviy zidlikni, **bandi** – **ozod** leksemalari esa leksik antonimlar hisoblanib tarjima badiiyligini yanada go’zallashtiradi.

Buyuk ijodkor Mirzo G’olibning quyidagi misralari tarjimasida ham tazodning go’zal namunalari uchraydi.

Tarahhum ayla mendek bedilu mahzunga, lutf etgil,

Charog‘i **subh** ber **shomimga**, **gul** faslin **xazonimga**.

Keltirilgan misolda **subh** - **shom**, **gul** - **xazon** so‘zlari o‘zaro ma’noviy antonimlar hisoblanadi. Yoki:

Qilarkan **tunda** bulbul nola **tong** uyqudan **uyg‘ongay**,

Umidim tongi **uyg‘onmas** nechun betin **fig‘onimga**.

Kular gul yig‘laganda bulbuli zor meni **gul xandasidan** xoru rasvo.

Misralardagi **tun** va **tong**, **kulmoq** va **yig‘lamoq**, **uyg‘ongay** va **uyg‘onmas**, **figon** va **xanda** so‘zlari ma’noviy antonimlar hisoblanadi.

Hofiz Sheroziyning ijodi namunalarini ham E.Vohidov mohirlik bilan quyidagicha tarjima qiladi:

Zor ila **ayog‘iga** yiqildim,

Ummid etamen, **qo‘limdan** olgay.

Bedil yozgan misrlarda esa:

Agarchi suvratim Bedildir, ammo

Qilur **boshdin- oyoq** ashkim mani dil.

Yuqoridagi misralardagi **ayyoq** va **qo'l, bosh** va **oyoq** leksemalari ma'naviy antonimlar hisoblanadi.

Adib tomonidan tarjima qilingan Ibn Sinoning ruboiysi tarjimasida ham tazodning go'zal namunasini uchratamiz:

Zamon ahli aro tanho musulmon men edim, e voh,

Agar **kofir** esam men ham, bu dunyoda **musulmon** yo'q.

Misralardagi **kofir** va **musulmon** leksemalari ham ma'naviy antonimlardir.

Asar tilining betakrorligi uning uslubiy-semantik o'ziga xosligi bilan belgilanadi. Muallifning badiiy salohiyati, so'z qo'llash mahorati, voqea-hodisani teranlik bilan tasvirlashi, ruhiy kechinma, psixologik holatlarning san'atkorona ifoda etilishi asar tilining o'ziga xosligini ta'minlagan. U voqea-hodisalarni butun mohiyati bilan yoritadi, uning voqelikka xolisona yondashuvi asar tiliga tabiiylik va asar matnining uslubiy mukammalligini ta'minlagan.

Yuqorida ijodkorning go'zal tarjimalarida uchraydigan **tazod** she'riy san'atining namunalarini maktab, litsey va oliy o'quv yurtlaridagi bilim olayotgan yoshlarga ona tilining "Leksikologiya" bo'limida, shuningdek, adabiyot darslarida tanishtirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz.

O'quvchi yoshlarga badiiy so'z tabiatini o'rgatganda dastlab uning zohiriy va botiniy ma'nosini, ya'ni surat va ma'no munosabatini o'rganishga to'g'ri keladi. Har bir ma'no muayyan shaklga ega, har bir shakl esa ma'lum ma'noni ifoda qiladi, ular o'zaro birlik holdagina o'quvchiga yetib borishi mumkin. Ta'lim jarayonidagi barcha fanlarning asosiy maqsadi va mohiyati o'quvchilarda muayyan sohalarga oid bilimlarning asoslarini shakllantirish, shularning negizida ularning boy ma'naviy olamini yaratishdan iboratdir. Xulosa qilib aytganda Erkin Vohidov tarjimalarida badiiy matn talabi bilan tazod san'atidan o'z o'rnida foydalanadi. Shu sababli Erkin Vohidovni o'zbek adabiy tilini, jumladan, poetik nutqni boyitishda muayyan iz qoldirgan adib sifatida baholash mumkin. Shuni nazarda tutib mashg'ulot davomida o'quvchilarga u yoki bu baytdagi birgina san'atni emas, ikki, uch, ba'zan to'rt san'atni aniqlash, birgina bayt, g'azal, musaddasgina emas, bir

necha she'riy asar vazni yoki qofiya xususiyatlarini belgilashga oid topshiriqlar berish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ш.М.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-китоб, “Ўзбекистон”, 2017-йил. -Б. 504-505.
2. Қ.Хусанбоева., Р.Ниёзметова. Адабиёт ўқитиш методикаси. -Тошкент, 2018 йил. Б-30.
3. Зуннуноа А., Ҳотамов Н., Эсонов Ж., Иброҳимов А. Адабиёт ўқитиш методикаси. -Тошкент: Ўқитувчи, 1992.
4. М.Асадов. Соқийнома: тарих ва поэтика. -Тошкент: Тафаккур нашриёти, 2020.-Б. 261.
5. Yo‘ldoshev M. (2007) Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari.-Toshkent: Fan. B.35.
6. Muhammadjonova G. (2005) 80-yillar oxiri 90-yillar boshlari o‘zbek she‘riyatining lingvopoetik tadqiqi. Nom. diss. avtoryefyerati. –Toshkent. B. 22
7. Shodiyeva D. (2008) Muhammad Yusuf she‘riyati lingvopoetikasi. Nom. diss... avtoreferati. –Toshkent. B. 22.
8. Lapasov J. (1995) Badiiy matn va lisoniy tahlil.-Toshkent: O‘qituvchi. B.3.
9. A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Sobirov, Sh.Yusupova. (2010) Hozirgi o‘zbek adabiy tili. -Toshkent: Ilm ziyo. B. 69.
10. O‘rinboyev B., Qo‘ng‘urov R., Lapasov J. (1990) Badiiy tekstning lingvistik tahlili.-Toshkent. B. 34.
11. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги.(Тўлдирилган ва тузатилган иккинчи нашри). – Тошкент: Ўзбекистон, 2014. –Б.191-197.